

EDN KIOKJY

DOI 10.5281/zenodo.19216832

УДК 634.75:577.2:632.4

Лыжин А. С., Лукьянчук И. В.

**АНАЛИЗ SNP-ПОЛИМОРФИЗМА ЛОКУСА *FaRCg1* ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫХ К *COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES* СОРТОВ
ЗЕМЛЯНИКИ**

ФГБНУ «Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»

Реферат. Антракноз – опасное заболевание земляники садовой. К числу важнейших возбудителей антракноза относится *Colletotrichum gloeosporioides*. Поэтому важной задачей является изучение мировой коллекции земляники для выявления генетических факторов устойчивости и отбора устойчивых образцов. Цель работы – генотипирование сортов земляники садовой генетической коллекции ФНЦ им. И.В. Мичурина по локусу *FaRCg1* устойчивости к *C. gloeosporioides* – возбудителю антракноза. Исследования проведены в 2024–2025 гг. Биологическими объектами исследований являлись 32 сорта земляники садовой (15 сортов – отечественной селекции, 17 – зарубежной). Аллельное состояние локуса *FaRCg1* выявляли методом анализа кривых плавления с высоким разрешением (HRM-PCR). С использованием аллель-специфичных маркеров плавления с высоким разрешением *TIFY-1A* и *RLK-1A* аллель резистентности *FaRCg1* выявлен у 11 сортов (34,4 %), которые могут иметь гомозиготный или гетерозиготный генотип. Из них восемь образцов (72,7 %) – отечественной селекции, три (27,3 %) – зарубежной. Среди проанализированных российских сортов земляники локус *FaRCg1* выявлен у 57,1 % образцов, среди зарубежных – у 17,6 %. 20 сортов земляники (62,5 %) имеют гомозиготный восприимчивый генотип. Для сорта Троицкая данные по маркерам различаются (маркер *TIFY-1A* присутствует, *RLK-1A* – отсутствует). Сорта с идентифицированными маркерными фрагментами (Берегиня, Избранница, Карнавал, Памяти Зубова, Русич, Славутич, Фестивальная, Царскосельская, Faith) являются ценными генетическими источниками локуса *FaRCg1* устойчивости к *C. gloeosporioides*, а *Maryshka* и *Salsa* – комплексными источниками локусов устойчивости к антракнозу *FaRCg1* (устойчивость к *C. gloeosporioides*) и *FaRca1* (устойчивость к *C. acutatum*).

Ключевые слова: земляника садовая (*Fragaria × ananassa* Duch.), антракноз (*Colletotrichum gloeosporioides*), устойчивость, SNP маркеры, HRM-анализ, маркер-опосредованная селекция.

Для цитирования: Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Анализ SNP-полиморфизма локуса *FaRCg1* для выявления устойчивых к *Colletotrichum gloeosporioides* сортов земляники // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1 (45). С. 112–121. EDN: KIOKJY. DOI: 10.5281/zenodo.19216832.

For citation: Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Analysis of single nucleotide polymorphisms at the *FaRCg1* locus to identify strawberry varieties resistant to *Colletotrichum gloeosporioides* // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 112–121. EDN: KIOKJY. DOI: 10.5281/zenodo.19216832.

Введение

Антракноз – опасное заболевание земляники садовой. Возбудителями являются фитопатогенные грибы рода *Colletotrichum* (*Colletotrichum acutatum*, *C. gloeosporioides*, *C. fragariae* и др.) [1, 2]. И хотя в умеренном климатическом поясе наиболее распространён видовой комплекс *C. acutatum* [3], усиливающаяся дестабилизация климата может способствовать появлению в средней полосе новых,

ранее нехарактерных для данной зоны, патогенов. В этой связи важной задачей является изучение устойчивости местных и интродуцированных сортов земляники к другим патогенам рода *Colletotrichum*.

C. gloeosporioides – широко распространённый во многих странах мира видовой комплекс, насчитывающий более 20 видов [4, 5]. Вызывает антракнозную корневую гниль, распространяется с бессимптомным посадочным материалом и субстратом [6]. Генетическая устойчивость большинства коммерческих сортов земляники к *C. gloeosporioides* недостаточна, поэтому для предотвращения заражения требуется проведение защитных мероприятий [7]. Активная работа также ведётся по повышению устойчивости земляники к *C. gloeosporioides* селекционно-генетическими методами [8–10].

Устойчивость к *C. gloeosporioides* у генотипов земляники контролируется полигенно (QTL), из которых важнейшее значение имеет *FaRCg1*, картированный на хромосоме 6В референсного генома сорта Camarosa. Были выявлены SNP маркеры AX-89906235 (10,79 Mb) и AX-89907117 (11,32 Mb), тесно сцепленные с локусом устойчивости [11]. Впоследствии в геномной области локуса *FaRCg1* были выявлены пять генов-кандидатов: *ABCB19*, *TIFY11A*, *Subtilases*, *VWA* и *RLK1A*. На основании SNP-полиморфизма указанных генетических фактов между устойчивыми (Florida Elyana, Winter Dawn) и восприимчивыми к *C. gloeosporioides* сортами земляники (Sweet Sensation, Florida127, Camarosa, Strawberry Festival) были разработаны высокопроизводительные аллель-специфичные HRM-маркеры (маркеры плавления высокого разрешения). Они были протестированы с использованием селекционных образцов и для трёх из них (*ABC-1A*, *TIFY-1A* и *RLK-1A*) установлена высокая степень корреляции с проявлением фенотипической устойчивости к *C. gloeosporioides* (изолят 97-15A, выделенный из тканей восприимчивого сорта Sweet Charlie, Флорида, США) [12]. Ещё один QTL, предположительно связанный с устойчивостью к *C. gloeosporioides*, был выявлен в группе сцепления 5-3 [13]. Кроме того, умеренная и средняя степень устойчивости генотипов земляники к *C. gloeosporioides* предположительно может быть обусловлена действием отдельных генов или минорных QTL [12].

Необходимо также отметить, что мировой генофонд земляники садовой по устойчивости к *C. gloeosporioides* изучен недостаточно. В связи с этим важной задачей является скрининг образцов генетических коллекций как по фенотипическим признакам проявления устойчивости, так и по наличию генетических детерминант методами ДНК-анализа.

Цель исследований – генотипирование сортов земляники садовой генетической коллекции ФНЦ им. И.В. Мичурина по локусу *FaRCg1* устойчивости к *C. gloeosporioides* – возбудителю антракноза.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в 2024–2025 гг. Биологическими объектами исследований являлись 32 сорта земляники садовой, из которых 15 – отечественной селекции, 17 – зарубежной.

Геномную ДНК земляники выделяли из молодых листьев модифицированным методом СТАВ [14], концентрацию и чистоту экстракта определяли спектрофотометрическим методом с использованием малообъёмного спектрофотометра Ez Drop 1000 (Blue-Ray Biotech, Тайвань). Генотипирование сортов земляники по аллелям локуса *FaRCg1* проводили методом HRM-PCR (анализ кривых плавления с высоким разрешением) с использованием SNP-маркеров *RLK-1A* и *TIFY-1A* (UFCg1HRM01) (таблица 1).

Контролем наличия аллеля резистентности *FaRCg1* являлся сорт Symphony [15]. HRM-PCR проводили с использованием амплификатора C1000 с системой детекции в реальном времени CFX96 Real-Time System (Bio-Rad, США) по следующей программе: начальная денатурация: 95 °C – 5 мин; далее 50 циклов: 95 °C – 20 с, T_m (см. таблицу 1) – 20 с, 72 °C – 20 с; далее 95 °C – 1 мин; 40 °C – 1 мин. Анализ кривых плавления: при температуре от 65 °C до 95 °C (шаг 0,5 °C). В качестве интеркалирующего красителя использовали Eva488 (Lumiprobe, Россия). Графический анализ кривых плавления продуктов амплификации выполняли в программе CFX Manager™ (Bio-Rad, США).

Таблица 1 – Характеристика SNP-маркеров, используемых для идентификации локуса *FaRCg1*

Маркер	Нуклеотидная последовательность праймеров	Температура отжига (T _m), °C	Источник
RLK-1A	For 5'-tgctctttctcgctgcatatt-3'	65	[12]
	Rev 5'-ccaccaagaagaatctcgttca-3'		
TIFY-1A (UFCg1HRM01)	For 5'-acaatacatgcctcaaca-3'	60	[10, 12]
	Rev 5'-gaggctcgatattatgat-3'		

Результаты и их обсуждение

Селекционная работа по созданию сортов земляники с генетической устойчивостью к *C. gloeosporioides* на основе локуса *FaRCg1* в научно-исследовательских учреждениях России и мира только начинается. В настоящее время опубликованы результаты молекулярно-генетического анализа исходных форм земляники из американской национальной коллекции зародышевой плазмы (NCGR) [15], а также данные многолетней работы в области маркер-опосредованной селекции в Университете Флориды (США) [10].

В результате проведенных исследований для всех анализируемых генотипов получены характерные для аллельных вариантов локуса *FaRCg1* кривые плавления целевых ампликонов. В наших экспериментах гомозиготные восприимчивые по локусу *FaRCg1* образцы по маркеру RLK-1A имеют пик плавления при температуре 79 °C, образцы с аллелем резистентности *FaRCg1* (в гомозиготной и гетерозиготной форме) – в районе 80 °C; маркер TIFY-1A (UFCg1HRM01) у образцов с аллелем резистентности *FaRCg1* имеет два пика плавления (63 °C и 70 °C), у восприимчивых генотипов – пик плавления при 70 °C (рисунок 1).

Рисунок 1 – Кривые плавления HRM-маркеров RLK-1A (a) и TIFY-1A (b) (локус *FaRCg1*) изучаемых сортов земляники

Примечание. Зеленый – гомозиготный восприимчивый генотип, красный – гетерозиготный устойчивый генотип.

Кроме того, необходимо отметить, что маркер TIFY-1A характеризуется высокой требовательностью к чистоте анализируемой матрицы, в связи с чем необходимо контролировать концентрацию и содержание примесей в экстракте ДНК. Маркер RLK-1A показал стабильные воспроизводимые результаты даже при использовании неочищенной матрицы.

Среди проанализированных образцов маркер TIFY-1A выявлен у 12 сортов, что составляет 37,5 %, маркер RLK-1A идентифицирован у 11 сортов (34,4 %). Гомозиготным восприимчивым генотипом характеризуется 20 сортов (62,5 %). У сорта Троицкая маркер RLK-1A отсутствует (таблица 2). Расхождения в результатах молекулярного скрининга по отдельным маркерам предположительно могут быть обусловлены рекомбинацией между генами резистентности в локусе *FaRCg1*, поэтому для определения генотипа данного сорта необходимо проведение дополнительных исследований. Аналогичные результаты также получены другими исследователями для некоторых среднеустойчивых образцов земляники [12].

Таблица 2 – Результаты молекулярного скрининга сортов земляники по SNP-маркерам аллеля резистентности *FaRCg1*

Сорт	Маркер		Генотип
	RLK-1A	TIFY-1A	
Контроль (Symphony)	1	1	Устойчивый гетерозиготный
Отечественной селекции			
Берегиня	1	1	Устойчивый гетерозиготный
Богема	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Гирлянда	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Дивная	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Избранница	1	1	Устойчивый гетерозиготный
Карнавал	1	1	Устойчивый гомозиготный или гетерозиготный
Кокинская заря	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Олимпийская надежда	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Памяти Зубова	1	1	Устойчивый гетерозиготный
Русич	1	1	Устойчивый гомозиготный или гетерозиготный
Славутич	1	1	Устойчивый гомозиготный или гетерозиготный
Торпеда	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Троицкая	0	1	?
Фестивальная	1	1	Устойчивый гомозиготный или гетерозиготный
Царскосельская	1	1	Устойчивый гетерозиготный
Зарубежной селекции			
Albion	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Asia	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Elianny	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Faith	1	1	Устойчивый гомозиготный или гетерозиготный
Flamenco	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Florence	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Garda	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Joly	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Kimberly	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Malwina	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Maryshka	1	1	Устойчивый гомозиготный или гетерозиготный
Murano	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Polka	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Portola	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Quicky	0	0	Восприимчивый гомозиготный
Salsa	1	1	Устойчивый гомозиготный или гетерозиготный
Vima Tarda	0	0	Восприимчивый гомозиготный

Из 11 сортов земляники, для которых обоими маркерами подтверждено наличие аллеля резистентности *FaRCg1*, восемь образцов (72,7 %) – отечественной селекции. К их числу относится сорт Памяти Зубова, созданный в ФНЦ им. И. В. Мичурина. Среди российских сортов локус *FaRCg1* выявлен у 57,1 % образцов, тогда как среди зарубежных – только у 17,6 %. Согласно литературным данным, частота встречаемости аллеля *FaRCg1* в геноплазме зарубежных сортов составляет от 14,5 % до 27,8 % [10, 15], что сопоставимо с полученными нами данными. При этом отмечается, что аллель резистентности *FaRCg1* наиболее распространён у американских сортов земляники (16,1 %), а реже всего встречается в геноплазме азиатских сортов (6,0 %). Среди сортов европейской селекции аллель *FaRCg1* был выявлен у 11,6 % образцов [15]. В анализируемой нами выборке сортов земляники маркерные фрагменты аллеля *FaRCg1* идентифицированы у трёх образцов из Европы (Faith, Maryshka, Salsa), что составляет 20,0 %. У двух сортов американской селекции (Albion, Portola) аллель *FaRCg1* отсутствует.

Различия в частоте встречаемости аллеля *FaRCg1* в выборках отечественных и зарубежных сортов статистически достоверны ($t_{\text{факт}} = 2,55 \geq t_{\text{ст}} = 2,04$ при $p \leq 0,05$). Полученные результаты предположительно могут быть обусловлены генетическими различиями исходных форм при формировании сортимента. Необходимо отметить, что четыре сорта земляники отечественной селекции с идентифицированным аллелем *FaRCg1* (Берегиня, Памяти Зубова, Фестивальная и Царскосельская) получены, в том числе, с использованием зарубежных исходных форм – сортов Belrubi, Holiday, Induka, Premier. Однако сорта Belrubi, Holiday и Induka, согласно данным молекулярного скрининга [15], имеют восприимчивый гомозиготный генотип, в связи с чем источником аллеля резистентности *FaRCg1* для сортов Берегиня, Памяти Зубова и Царскосельская является геноплазма отечественных сортов. При этом для указанных сортов комбинации скрещивания по локусу *FaRCg1* имеют вид анализирующего скрещивания: родительская форма 1 (аллель присутствует) \times родительская форма 2 (аллель отсутствует). Соответственно, сорта Берегиня, Памяти Зубова, Царскосельская теоретически характеризуются гетерозиготным генотипом по локусу *FaRCg1*. Для проверки теоретических заключений в дальнейшем предполагается получение и последующее маркирование гибридного потомства для определения донорских качеств исходных форм. Кроме того, с использованием идентифицированных генетических источников аллеля *FaRCg1* – сортов Gorella [15] и Фестивальная получены сорта Kimberly (аллель устойчивости по нашим данным (см. таблицу 2) отсутствует) и Избранница (выявлены маркерные фрагменты аллеля *FaRCg1*). Контрольный сорт Symphony выделен в комбинации Rhapsody \times Holiday, где для сорта Rhapsody нет данных об аллельном состоянии локуса *FaRCg1*, а сорт Holiday имеет гомозиготный восприимчивый генотип [15]. Следовательно, сорта Gorella, Symphony и Избранница имеют гетерозиготный генотип по локусу *FaRCg1*. Также необходимо отметить, что сорта Русич и Славутич, характеризующиеся наличием маркерных аллелей локуса *FaRCg1*, выделены из одной гибридной комбинации – Фестивальная Ромашка \times Сюрприз Олимпиаде.

Перспективным направлением дальнейших исследований является получение форм земляники с гомозиготным состоянием аллеля резистентности *FaRCg1*, использование которых в гибридизации позволит получить 100 % устойчивого к *S. gloeosporioides* гибридного потомства. С этой целью планируется вовлечение в гибридизацию исходных форм – генетических источников аллеля резистентности *FaRCg1*. Кроме того, необходимо проведение исследований с целью разработки

высоконадёжного кодоминантного маркера, использование которого позволит различать гетерозиготный и гомозиготный устойчивый генотипы.

Наряду с *C. gloeosporioides*, возбудителями антракноза земляники являются другие виды рода *Colletotrichum* [16], из которых наибольшее экономическое значение имеет *C. acutatum* [1]. При этом, несмотря на то, что локусы *FaRCg1* (устойчивость к *C. gloeosporioides*) и *FaRca1* (устойчивость к изолятам *C. acutatum* первой группы патогенности) картированы в одной группе сцепления – 6В, их наследование осуществляется независимо [11, 17, 18], что даёт возможность их комбинации в одном генотипе и создания сортов с комплексной устойчивостью к возбудителям антракноза. Ген *Rca2* (устойчивость к изолятам *C. acutatum* второй группы патогенности), локализованный на LG 7В [19], также может быть совмещен с другими локусами устойчивости. Согласно проведённым ранее исследованиям, из числа изучаемых сортов локусы устойчивости к *C. acutatum* присутствуют у сортов Кокинская заря, Троицкая, Asia, Kimberly, Maryshka, Murano, Salsa (*FaRca1*, гетерозиготное сочетание аллелей) [20], Albion, Elianny, Florence, Malwina, Portola (*Rca2*, гомозиготное или гетерозиготное сочетание аллелей) [21–23]. В анализируемой выборке сочетанием аллелей резистентности *FaRCg1* и *FaRca1* характеризуются сорта Maryshka и Salsa, которые рекомендуются в качестве комплексных генетических источников устойчивости к антракнозу. Генотипов, совмещающих аллели *FaRCg1* и *Rca2*, не выявлено.

Важным направлением селекционного совершенствования сортимента земляники является также идентификация и создание сортов, характеризующихся комплексной устойчивостью к патогенам. В частности, среди изучаемых образцов земляники сорта Берегиня и Faith характеризуются также наличием локусов устойчивости к мучнистой росе *SP1* [24] и *08 To-f* [25] соответственно.

Выводы

Проведён анализ аллельного состояния локуса *FaRCg1* устойчивости к антракнозу, вызываемого *C. gloeosporioides*, у 32 сортов земляники садовой. Маркерные фрагменты аллеля резистентности *FaRCg1* выявлены у 11 сортов (34,4 %), которые могут иметь гомозиготный или гетерозиготный генотип. Большинство образцов (72,7 %) с идентифицированным аллелем *FaRCg1* – российской селекции. Частота встречаемости аллеля *FaRCg1* в анализируемой выборке составила: у отечественных сортов – 57,1 %, у зарубежных сортов – 17,6 %. Различия между выборками статистически достоверны ($t_{\text{факт}} = 2,55 \geq t_{\text{ст}} = 2,04$ при $p \leq 0,05$). Сорта Берегиня, Избранница, Карнавал, Памяти Зубова, Русич, Славутич, Фестивальная, Царскосельская, Faith являются ценными генетическими источниками локуса *FaRCg1* устойчивости к *C. gloeosporioides*, а сорта Maryshka и Salsa – комплексными источниками локусов устойчивости к антракнозу *FaRCg1* (устойчивость к *C. gloeosporioides*) и *FaRca1* (устойчивость к *C. acutatum*).

Литература

1. Chen X. Y., Dai D. J., Zhao S. F., Shen Y., Wang H. D., Zhang C. Q. Genetic diversity of *Colletotrichum* spp. causing strawberry anthracnose in Zhejiang, China // Plant Disease. 2020. No. 104(5). P. 1351–1357. DOI: 10.1094/PDIS-09-19-2026-RE.
2. Nam M. H., Yoo J. H., Yun T. S., Kim H. K., Kim H. G. Anthracnose of strawberry: etiological and ecological characteristics, and management // Research in Plant Disease. 2023. No 29(3). P. 205–219. DOI: 10.5423/RPD.2023.29.3.205.
3. Damm U., Cannon P. F., Woudenberg J. H. C., Crous P. W. The *Colletotrichum acutatum* species complex // Studies in Mycology. 2012. Vol. 73. P. 37–113. DOI: 10.3114/sim0010.
4. Weir B. S., Johnston P. R., Damm U. The *Colletotrichum gloeosporioides* species complex // Studies in Mycology. 2012. Vol. 73. P. 115–180. DOI: 10.3114/sim0011.

5. Oliveira M. S., Wang N. Y., Peres N. A. Multilocus phylogenetic analyses of *Colletotrichum gloeosporioides* species complex causing crown rot on strawberry in Florida // *Phytopathology*. 2022. No. 112(4). P. 898–906. DOI: 10.1094/PHYTO-04-20-0151-R.
6. Sharma M., Kulshrestha S. *Colletotrichum gloeosporioides*: an anthracnose causing pathogen of fruits and vegetables // *Biosciences Biotechnology Research Asia*. 2015. No 12(2). P. 1233–1246. DOI: 10.13005/bbra/1776.
7. Mangandi J., Peres N. A., Whitaker V. M. Identifying resistance to crown rot caused by *Colletotrichum gloeosporioides* in strawberry // *Plant Disease*. 2015. No. 99(7). P. 954–961. DOI: 10.1094/PDIS-09-14-0907-RE.
8. Lewers K. S., Turechek W. W., Hokanson S. C., Maas J. L., Hancock J. F., Serce S., Smith B. J. Evaluation of elite native strawberry germplasm for resistance to anthracnose crown rot disease caused by *Colletotrichum* species // *Journal of the American Society for Horticultural Science*. 2007. No. 132(6). P. 842–849. DOI: 10.21273/JASHS.132.6.842.
9. Osorio L. F., Pattison J. A., Peres N. A., Whitaker V. M. Genetic variation and gains in resistance of strawberry to *Colletotrichum gloeosporioides* // *Phytopathology*. 2014. No. 104(1). P. 67–74. DOI: 10.1094/PHYTO-02-13-0032-R.
10. Jang Y. J., Oh Y., Verma S., Porter M. E., Dalid C., Yoo C. M., Fan Z., Willborn C. W., Han K., Kim D.-S., Whitaker V. M., Lee S. Updates on strawberry DNA testing and marker-assisted breeding at the University of Florida // *International Journal of Fruit Science*. 2024. No. 24(1). P. 219–228. DOI: 10.1080/15538362.2024.2365683.
11. Anciro A., Mangandi J., Verma S., Peres N., Whitaker V. M., Lee S. *FaRCg1*: a quantitative trait locus conferring resistance to *Colletotrichum* crown rot caused by *Colletotrichum gloeosporioides* in octoploid strawberry // *Theoretical and Applied Genetics*. 2018. No 131(10). P. 2167–2177. DOI: 10.1007/s00122-018-3145-z.
12. Chandra S., Oh Y., Han H., Salinas N., Anciro A., Whitaker V. M., Chacon J. G., Fernandez G., Lee S. Comparative transcriptome analysis to identify candidate genes for *FaRCg1* conferring resistance against *Colletotrichum gloeosporioides* in cultivated strawberry (*Fragaria* × *ananassa*) // *Frontiers in Genetics*. 2021. Vol. 12. Art. No. 730444. DOI: 10.3389/fgene.2021.730444.
13. Jimenez J. G. C. Strawberry studies: screening of germplasm and identification of quantitative trait loci for necrotrophic and hemibiotrophic resistance to anthracnose diseases, and validation of a set of SSR fingerprinting markers. Diss. ... PhD (Doctor of Philosophy). Raleigh (North Carolina): North Carolina State University, 2020. 148 p.
14. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpf1* genes with molecular markers // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selekcii* = *Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.
15. Zurn J. D., Hummer K. E., Bassil N. V. Exploring the diversity and genetic structure of the US National Cultivated Strawberry Collection // *Horticulture Research*. 2022. Vol. 9. Art. No. uhac125. DOI: 10.1093/hr/uhac125.
16. Ji Y., Li X., Gao Q. H., Geng C., Duan K. *Colletotrichum* species pathogenic to strawberry: discovery history, global diversity, prevalence in China, and the host range of top two species // *Phytopathology Research*. 2022. No. 4(1). Art. No. 42. DOI: 10.1186/s42483-022-00147-9.
17. Salinas N., Verma S., Peres N., Whitaker V. M. *FaRCa1*: a major subgenome-specific locus conferring resistance to *Colletotrichum acutatum* in strawberry // *Theoretical and Applied Genetics*. 2019. Vol. 132. P. 1109–1120. DOI: 10.1007/s00122-018-3263-7.
18. Jacobs R. L., Adhikari T. B., Pattison J., Yencho G. C., Fernandez G. E., Louws F. J. Inheritance of resistance to *Colletotrichum gloeosporioides* and *C. acutatum* in strawberry // *Phytopathology*. 2019. No. 109(3). P. 428–435. DOI: 10.1094/PHYTO-08-18-0283-R.
19. Lerceteau-Kohler E., Guerin G., Denoyes-Rothan B. Identification of SCAR markers linked to *Rca2* anthracnose resistance gene and their assessment in strawberry germplasm // *Theoretical and Applied Genetics*. 2005. Vol. 111. P. 862–870. DOI: 10.1007/s00122-005-0008-1.
20. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Анализ полиморфизма локуса *FaRca1* для выявления устойчивых к *Colletotrichum acutatum* генотипов земляники // *Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции*. 2024. № 185(4). С. 150–158. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-4-150-158.
21. Lyzhin A., Luk'yanchuk I. Marker-assisted screening of promising forms in the strawberry breeding // *E3S Web of Conferences*. International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations” (FARBA 2021). 2021. Vol. 254. Art. No. 03002. DOI: 10.1051/e3sconf/202125403002.
22. Lyzhin A., Luk'yanchuk I. Assessment of strawberry varieties by anthracnose resistance gene // *BIO Web of Conferences*. International Scientific Conference “Biologization of the Intensification

Processes in Horticulture and Viticulture” (Biologization 2021). 2021. Vol. 34. Art. No. 02007. DOI: 10.1051/bioconf/20213402007.

23. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Молекулярный скрининг аллеля устойчивости к антракнозу *Rca2* у сортов и селекционных форм земляники // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2025. Т. 63. № 1. С. 35–44. DOI: 10.29235/1817-7204-2025-63-1-35-44.

24. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Оценка пригодности маркера SP1-Eae I для выявления устойчивых к мучнистой росе генотипов земляники // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 148–155. DOI: 10.5281/zenodo.15147688.

25. Лыжин А. С., Лукьянчук И. В. Молекулярный скрининг образцов земляники генетической коллекции «ФНЦ им. И.В. Мичурина» по локусу *08 To-f* устойчивости к мучнистой росе // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 103–111. DOI: 10.5281/zenodo.10926231.

References

1. Chen X. Y., Dai D. J., Zhao S. F., Shen Y., Wang H. D., Zhang C. Q. Genetic diversity of *Colletotrichum* spp. causing strawberry anthracnose in Zhejiang, China // Plant Disease. 2020. No. 104(5). P. 1351–1357. DOI: 10.1094/PDIS-09-19-2026-RE.

2. Nam M. H., Yoo J. H., Yun T. S., Kim H. K., Kim H. G. Anthracnose of strawberry: etiological and ecological characteristics, and management // Research in Plant Disease. 2023. No 29(3). P. 205–219. DOI: 10.5423/RPD.2023.29.3.205.

3. Damm U., Cannon P. F., Woudenberg J. H. C., Crous P. W. The *Colletotrichum acutatum* species complex // Studies in Mycology. 2012. Vol. 73. P. 37–113. DOI: 10.3114/sim0010.

4. Weir B. S., Johnston P. R., Damm U. The *Colletotrichum gloeosporioides* species complex // Studies in Mycology. 2012. Vol. 73. P. 115–180. DOI: 10.3114/sim0011.

5. Oliveira M. S., Wang N. Y., Peres N. A. Multilocus phylogenetic analyses of *Colletotrichum gloeosporioides* species complex causing crown rot on strawberry in Florida // Phytopathology. 2022. No. 112(4). P. 898–906. DOI: 10.1094/PHYTO-04-20-0151-R.

6. Sharma M., Kulshrestha S. *Colletotrichum gloeosporioides*: an anthracnose causing pathogen of fruits and vegetables // Biosciences Biotechnology Research Asia. 2015. No. 12(2). P. 1233–1246. DOI: 10.13005/bbra/1776.

7. Mangandi J., Peres N. A., Whitaker V. M. Identifying resistance to crown rot caused by *Colletotrichum gloeosporioides* in strawberry // Plant Disease. 2015. No. 99(7). P. 954–961. DOI: 10.1094/PDIS-09-14-0907-RE.

8. Lewers K. S., Turechek W. W., Hokanson S. C., Maas J. L., Hancock J. F., Serce S., Smith B. J. Evaluation of elite native strawberry germplasm for resistance to anthracnose crown rot disease caused by *Colletotrichum* species // Journal of the American Society for Horticultural Science. 2007. No. 132(6). P. 842–849. DOI: 10.21273/JASHS.132.6.842.

9. Osorio L. F., Pattison J. A., Peres N. A., Whitaker V. M. Genetic variation and gains in resistance of strawberry to *Colletotrichum gloeosporioides* // Phytopathology. 2014. No. 104(1). P. 67–74. DOI: 10.1094/PHYTO-02-13-0032-R.

10. Jang Y. J., Oh Y., Verma S., Porter M. E., Dalid C., Yoo C. M., Fan Z., Willborn C. W., Han K., Kim D.-S., Whitaker V. M., Lee S. Updates on strawberry DNA testing and marker-assisted breeding at the University of Florida // International Journal of Fruit Science. 2024. No. 24(1). P. 219–228. DOI: 10.1080/15538362.2024.2365683.

11. Anciro A., Mangandi J., Verma S., Peres N., Whitaker V. M., Lee S. *FaRCg1*: a quantitative trait locus conferring resistance to *Colletotrichum* crown rot caused by *Colletotrichum gloeosporioides* in octoploid strawberry // Theoretical and Applied Genetics. 2018. No. 131(10). P. 2167–2177. DOI: 10.1007/s00122-018-3145-z.

12. Chandra S., Oh Y., Han H., Salinas N., Anciro A., Whitaker V. M., Chacon J. G., Fernandez G., Lee S. Comparative transcriptome analysis to identify candidate genes for *FaRCg1* conferring resistance against *Colletotrichum gloeosporioides* in cultivated strawberry (*Fragaria × ananassa*) // Frontiers in Genetics. 2021. Vol. 12. Art. No. 730444. DOI: 10.3389/fgene.2021.730444.

13. Jimenez J. G. C. Strawberry studies: screening of germplasm and identification of quantitative trait loci for necrotrophic and hemibiotrophic resistance to anthracnose diseases, and validation of a set of SSR fingerprinting markers. Diss. ... PhD (Doctor of Philosophy). Raleigh (North Carolina): North Carolina State University, 2020. 148 p.

14. Luk'yanchuk I. V., Lyzhin A. S., Kozlova I. I. Analysis of strawberry genetic collection (*Fragaria* L.) for *Rca2* and *Rpfl* genes with molecular markers // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektcii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2018. Vol. 22. No. 7. P. 795–799. DOI: 10.18699/VJ18.423.

15. Zurn J. D., Hummer K. E., Bassil N. V. Exploring the diversity and genetic structure of the US National Cultivated Strawberry Collection // Horticulture Research. 2022. Vol. 9. Art. No. uhac125. DOI: 10.1093/hr/uhac125.
16. Ji Y., Li X., Gao Q. H., Geng C., Duan K. *Colletotrichum* species pathogenic to strawberry: discovery history, global diversity, prevalence in China, and the host range of top two species // Phytopathology Research. 2022. No. 4(1). Art. No. 42. DOI: 10.1186/s42483-022-00147-9.
17. Salinas N., Verma S., Peres N., Whitaker V. M. *FaRCa1*: a major subgenome-specific locus conferring resistance to *Colletotrichum acutatum* in strawberry // Theoretical and Applied Genetics. 2019. Vol. 132. P. 1109–1120. DOI: 10.1007/s00122-018-3263-7.
18. Jacobs R. L., Adhikari T. B., Pattison J., Yencho G. C., Fernandez G. E., Louws F. J. Inheritance of resistance to *Colletotrichum gloeosporioides* and *C. acutatum* in strawberry // Phytopathology. 2019. No. 109(3). P. 428–435. DOI: 10.1094/PHYTO-08-18-0283-R.
19. Lerceteau-Kohler E., Guerin G., Denoyes-Rothan B. Identification of SCAR markers linked to *Rca2* anthracnose resistance gene and their assessment in strawberry germplasm // Theoretical and Applied Genetics. 2005. Vol. 111. P. 862–870. DOI: 10.1007/s00122-005-0008-1.
20. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Analysis of polymorphism at the *FaRca1* locus to identify strawberry genotypes resistant to *Colletotrichum acutatum* // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2024. No. 185(4). P. 150–158. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-4-150-158.
21. Lyzhin A., Luk'yanchuk I. Marker-assisted screening of promising forms in the strawberry breeding // E3S Web of Conferences. International Scientific and Practical Conference “Fundamental and Applied Research in Biology and Agriculture: Current Issues, Achievements and Innovations” (FARBA 2021). 2021. Vol. 254. Art. No. 03002. DOI: 10.1051/e3sconf/202125403002.
22. Lyzhin A., Luk'yanchuk I. Assessment of strawberry varieties by anthracnose resistance gene // BIO Web of Conferences. International Scientific Conference “Biologization of the Intensification Processes in Horticulture and Viticulture” (Biologization 2021). 2021. Vol. 34. Art. No. 02007. DOI: 10.1051/bioconf/20213402007.
23. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Molecular screening of anthracnose resistance allele *Rca2* in strawberry varieties and selected forms // Vestsi Natsyyanal'nai akademii navuk Belarusi. Seryya agrarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series. 2025. Vol. 63. No. 1. P. 35–44. DOI: 10.29235/1817-7204-2025-63-1-35-44.
24. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Assessment of the suitability of the SP1-Eae I DNA marker for identification of powdery mildew-resistant strawberry genotypes // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 148–155. DOI: 10.5281/zenodo.15147688.
25. Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V. Molecular screening of strawberry accessions from the “I.V. Michurin FSC” genetic collection by *08 To-f* powdery mildew resistance locus // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 103–111. DOI: 10.5281/zenodo.10926231.

UDC 634.75:577.2:632.4

Lyzhin A. S., Luk'yanchuk I. V.

ANALYSIS OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS AT THE *FARCG1* LOCUS TO IDENTIFY STRAWBERRY VARIETIES RESISTANT TO *COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES*

Summary. Anthracnose is a dangerous disease of strawberry. One of the most important plant pathogens worldwide causing anthracnose is *Colletotrichum gloeosporioides*. Therefore, it is important to study the strawberry world collection to identify the genetic factors of resistance, as well as to select resistant samples. The purpose of the study was to genotype strawberry varieties from the I.V. Michurin Federal Scientific Center genetic collection for the *FaRCg1* locus of resistance to *C. gloeosporioides*, the causative agent of anthracnose. The studies were carried out in 2024–2025. The biological objects of the study were 32 strawberry varieties (15 varieties of Russian breeding and 17 varieties of foreign breeding). The allelic state of the *FaRCg1* locus was detected by high-resolution melting curve analysis (HRM-PCR). Using allele-specific high-resolution melting markers *TIFY-1A* and *RLK-1A*, the *FaRCg1* resistance allele was detected in 11 strawberry varieties (34.4 %), which could possess a homozygous or heterozygous genotype. Of the strawberry varieties with the *FaRCg1*

*locus, eight samples (72.7 %) were of Russian breeding, while three samples (27.3 %) were of foreign breeding. Amongst the Russian strawberry varieties that were analyzed, the FaRCg1 locus was detected in 57.1 % of samples; amongst foreign strawberry varieties – in 17.6 % of samples. Twenty strawberry varieties (62.5 %) possess a homozygous susceptible genotype. For the 'Troitskaya' variety, the data on the markers' presence differ (the TIFY-1A marker is present, the RLK-1A marker is absent). Strawberry varieties with identified marker fragments ('Bereginya', 'Izbrannitsa', 'Karnaval', 'Pamyati Zubova', 'Rusich', 'Slavutich', 'Festivalnaya', 'Tsarskoselskaya' and 'Faith') are valuable genetic sources of the FaRCg1 locus – resistance to *C. gloeosporioides*. Strawberry varieties 'Maryshka' and 'Salsa' are complex genetic sources of the anthracnose resistance loci FaRCg1 (resistance to *C. gloeosporioides*) and FaRcal (resistance to *C. acutatum*).*

Keywords: *strawberry (Fragaria × ananassa Duch.), anthracnose (Colletotrichum gloeosporioides), resistance, SNP-markers, HRM-analysis, marker-assisted selection.*

Лыжин Александр Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии устойчивости и геномных технологий, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»; 393760 г. Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Мичурина, 30; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru.

Лукьянчук Ирина Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории частной генетики и селекции, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»; 393760 г. Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Мичурина, 30; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru.

Lyzhin Aleksandr Sergeevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of physiology of resistance and genomic technologies, FSSI "I.V. Michurin Federal Scientific Center"; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: Ranenburzhetc@yandex.ru.

Luk'yanchuk Irina Vasilievna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of Laboratory of private genetics and breeding, FSSI "I.V. Michurin Federal Scientific Center"; 30, Michurina str., Michurinsk, Tambov region, 393774, Russia; e-mail: irina.lk2011@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания «ФНЦ имени И.В. Мичурина» по проекту FGSU-2025-0021 «Разработка технологии генотипирования и молекулярной идентификации локусов, детерминирующих важнейшие агробиологические признаки. Создание системы паспортизации плодовых и ягодных культур».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 10.12.2025.

Дата принятия к печати – 22.12.2025.